

YARIM O'TKAZGICH FAZAVIY O'TISHLARDA OPTIK HODISALAR

Narkulov Saydulla Karimovich

Abduraxmonov Asliddin Murtazayevich

Jizzax politexnika institut

fizika kafedrası, assistenti

asliddinabdurahmonov246@gmail.com

Annotatsiya: yarimo'tkazgichlarda p-n- fazoviy o'tishlarning optik hodisalarining fizik xususiyatlarini tushuntirib berish.

Kalit so'zlari: Fotoo'tkazuvchanlik, ichki va tashqi fotoeffekt, yarim o'tkazgichlarda fotogalvanik effekt.

Ключевые слова: фотопроводимость, внутренний и внешний фотоэффект, фотогальванический эффект в полупроводниках.

Аннотация: Объяснить физические свойства оптических явлений p-n пространственных переходов в металл-полупроводниках.

Abstract: To explain the physical properties of optical phenomena of p-n spatial transitions in metal-semiconductors .

Key words: Photoconductivity, internal and external photoeffect, photogalvanic effect in semiconductors.

Ma'lumki, biz yarimo'tkazgich namunasida elektron (n) o'tkazuvchanlikli va kovak (p) o'tkazuvchanlikli ikki soha hosil qilish mumkin. Elektronlar n-sohadan p-sohaga diffuziyalanib o'tib, asosan uning hajmida rekombinatsiyalanib ketadi, chegaraning n-soha tarafidagi tor qatlamda esa donor ionlaridan iborat musbat qo'zg'almas hajmiy zaryad qoladi. Kovaklar esa p-sohadan n-sohaga diffuziyalanib o'tib, asosan uning hajmida rekombinatsiyalanib

ketadi. Chegaraning p-soha tarafidagi tor qatlamda esa akseptor ionlardan iborat manfiy qo'zg'almas hajmiy zaryad qoladi

p-n o'tish sohasi quyidagi asosiy xossalarga ega

1. Termodinamik muvozanat sharoitida p-n o'tish sohasi hajmiy zaryad mavjud bo'lgan qatlamdir. Bu hajmiy zaryadni asosan donor va akseptor ionlar tashkel qiladi.
2. p-n o'tishning hajmiy zaryadiga bog'liq bo'lgan va n-sohadan p-sohaga tomon yo'nalgan elektr maydon mavjud, u esa bu sohada potensial o'zgarishini taqozo qiladi, binobarin, p-n o'tishning chegaralari orasida potenciallar ayirmasi vujudga keladi.
3. p-n o'tishning elektr maydoni elektronlarning n-sohadan p-soha tomon va kovaklarning p-sohadan n-soha tomonga o'tishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun hozir aytilmagan ma'noda p-n o'tish potensial to'siq bo'lib uning balandligi p-n sohadagi potenciallar ayirmasiga teng.
4. Yupqagina p-n o'tish qatlamidagi ichki elektr maydon EYUK xosil qilmaydi.
5. p-n sohasida harakatchan zaryadlar –elektronlar va kovaklar juda kam miqdorda bo'ladi, binobarin, bu sohaning solishtirma qarshiligi juda ham katta (solishtirma o'tkazuvchanligi juda kichikdir).

Hajmiy zaryadlar paydo bo'lishi bilan birga chegaraviy qatlamdan n-sohadan p-sohaga yo'nalgan elektr maydoni va uning ta'sirida elektronlar va kovaklarning dreyf oqimlari vujudga keladi. Hajmiy zaryadli chegaraviy qatlamning shakllanishi to dreyf oqimlari deffuzion oqimlariga tenglashguncha davom etadi. p va n -sohalar chegarasida vujudga keladigan qatlamni *p-n o'tish* deyiladi.

Agar p-n-o'tishli yarim o'tkazgichni fotonning energiyasi $\hbar\omega \geq E_g$ bo'lgan kuchsiz yorug'lik bilan yoritilsa unda elektron-kovak juftlari vujudga keladi. Birinchi tartibda asosiy zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining o'zgarishi

hisobga olmasa ham, yoritishning ta'siri asosiy bo'lmagan zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasini oshirishdan iborat bo'ladi.

1-rasm. Yoritilmagan (muvozanatdagi)

Agar p-n-o'tishni uning chegarasi bo'ylab yoritilsa u xolda namunadan o muvazanat xolatdagi zaryad tashuvchilar vujudga keladi. p-n-o'tish sohasidan diffusion uzunlik chamasidagi masofa vujudga kelgan elektron-kovak juftlari p-n-o'tish chegarasi tomonga diffuziyalanadi, uning maydoni esa juftlarni ajratadi, yani elektronlarni p-sohadan n-sohaga o'tkazadi kovaklarni esa n-sohadan p-sohaga o'tkazadi. p-n-o'tishdan diffusion uzunlik chamasidan nariroqda vujudga kelgan nomuvozanati elektronlar va kovaklar p-n-o'tishga yetib kelolmay rekombinatsiyalanib ketadilar.

2-rasm. Yoritilgan (nomuvozanatdagi)

Yorug'lik p-n-o'tish tekisligiga tiktushayotgan xolda agar p-n-o'tish yoritilayotgan sirtidan uncha ichkari bo'lmasa, uning ikkala tarafida ham elektron-kovak juftlari vujudga keladi.

3-rasm. Yoritilgan (nomuvazanatdagi)

4-rasm. Yupqa p-n-o'tishlifotoelementva fotodiodning volt-ampexarakteristikasi

ADABIYOTLAR

1. Abduraxmonov, A., & Tursunov, D. (2021). Gaz dizelda ishlovchi dvigatellarini sovitish tizimi. *Science and Education*, 2(7), 226-232.
2. Abduraxmonov Asliddin. MURTOZAYEVICH Norqulov S K, MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI VA ULARNING AHAMIYATI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2024, vol. 2, no 4, p. 69-74.
3. Murtozayevich, Norqulov S K Abduraxmonov Asliddin. "FIZIKANI TEXNIKA BILIM YURTLARIDA SISTEMALI YONDOSHUV USULIDA O

‘QITISHNING AYRIM JIHATLARI." *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM* 2.4 (2024): 74-77.

4. Abdurakhmonov, A. M. (2024). IMPROVEMENT OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF ODONTOGENIC PHLEGMONS OF THE MAXILLOFACIAL AREA IN CHILDREN. *Scientific Journal Of Medical Science And Biology*, 2(2), 122-125.

5. Abduraxmonov, A. M., Qulboyev, Z. X., & Norqulov, S. K. (2024). ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA FANINING AHAMIYATI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(4), 78-82.

6. Nurimov, U. E., Abduraxmanov, A. M., & qizi Basritdinova, L. B. (2024). TA'LIM SIFATIGA KATTA TA'SIR KO'RSATADIGAN TA'LIM TEXNOLOGIYASI OMILLARI.